

Zootopia – CUESTIONARIO sesión 3

Participante número:

Nivel:

Edad:

He leído un texto:

- a) Con imágenes.
- b) Solo texto.

Prueba 1

1. ¿Cuánto has tardado en completar la lectura?

2. ¿La lectura te ha resultado larga o corta?

- a) Muy larga
- b) Un poco larga
- c) Tiene una duración aceptable
- d) Es rápida y dinámica

3. ¿Qué tanto por ciento de la lectura crees haber comprendido (de 0% a 100%)?

4. ¿Qué te pareció la lectura?

- a) Muy entretenida.
- b) Algo entretenida.
- c) Como cualquier otra actividad.
- d) Un poco aburrida.
- e) Muy aburrida.

5. ¿Ha sido una lectura fácil o difícil?

- a) Muy fácil
- b) Fácil
- c) Aceptable
- d) Difícil
- e) Muy difícil

6. ¿Te ha resultado extraño o confuso este sistema de lectura?

- a) Nada en absoluto.
- b) Un poco.
- c) Solo al principio, después leí con comodidad.
- d) Bastante, es un sistema demasiado raro.
- e) Mucho, ha sido una lectura compleja e incómoda.

7. ¿Esta lectura te ha gustado más o menos que las lecturas que sueles trabajar en clase?

- a) Mucho más
- b) Más
- c) Igual
- d) Menos
- e) Mucho menos

8. Solo has leído un fragmento de toda la historia. ¿Te gustaría leer el siguiente capítulo?

- a) Definitivamente sí.
- b) Sí.
- c) Solo si son deberes de clase.
- d) Preferiría que no.
- e) Definitivamente no.

Prueba 2

2.A. Preguntas de desarrollo

1. Describe el primer día de Judy Hopps en el trabajo. Explica cómo fue su recepción en la comisaría y las reacciones de sus compañeros hacia ella.
2. ¿Cuál es la opinión de Judy sobre la palabra “cute”? ¿
3. Explica cómo se asignaron las investigaciones en la oficina. ¿Qué tarea se le asignó a Judy y qué tareas se asignaron a los otros oficiales? ¿Qué sugiere esta decisión sobre la percepción que tiene su jefe de ella?
4. Describe las diferentes emociones y reacciones de Judy desde que entra en la reunión con su jefe y compañeros hasta el final del capítulo. ¿Qué circunstancias le hicieron sentirse así?

2.B. Preguntas tipo test

Más de una respuesta puede ser correcta

1. ¿Qué tarea le asignaron a Judy Hopps en su primer día?
 - a) Buscar animales salvajes desaparecidos
 - b) Investigar el distrito Tundra
 - c) Encargarse de las multas de estacionamiento
 - d) Supervisar a los oficiales más jóvenes

2. ¿Cuántos animales desaparecidos reportó el jefe?
 - a) Cinco
 - b) Diez
 - c) Doce
 - d) Catorce

3. ¿Cómo reaccionaron los oficiales al ver a Judy Hopps?
 - a) La ignoraron
 - b) La recibieron con respeto
 - c) No la tomaron en serio
 - d) La felicitaron por su valentía

4. ¿Qué actitud muestra el oficial de recepción hacia Judy?
 - a) Hostil
 - b) Cercana
 - c) Seria y profesional
 - d) Alentadora

5. ¿Qué tienen en común los animales desaparecidos?
 - a) Son pequeños
 - b) Son salvajes
 - c) Tienen pico
 - d) Son grandes

6. ¿Qué indica el comentario "*She is going to be eaten alive*"?
 - a) Una amenaza directa
 - b) Una referencia literal
 - c) Un elogio a su valentía
 - d) Que Judy no está preparada para el entorno de trabajo

7. ¿Qué ocurre al final de la escena?
 - a) Judy renuncia a su trabajo
 - b) Judy se prepara para investigar un caso grande
 - c) Judy recibe la tarea de supervisar estacionamientos
 - d) Judy logra impresionar a su jefe con sus ideas